

**ИЗУЧЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ПРОЦЕССОВ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТВЕРДОТОПЛИВНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
РЕАКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ СВЕРХЛЕГКОГО
РАКЕТОСТРОЕНИЯ**

**STUDY AND OPTIMIZATION OF AN ALGORITHM FOR
MANUFACTURING PROCESSES OF A SOLID-FUEL PROPULSION
SYSTEM OF REACTIVE ACTION IN THE FRAMEWORK OF ULTRA-
LIGHT ROCKET CONSTRUCTION**

УСТИНОВ МАТВЕЙ ВИКТОРОВИЧ,

студент ресурсного центра,

Медицинский Сеченовский предвуниверсарий.

НЕСТЕРОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА,

канд. фарм. наук, доцент,

Медицинский Сеченовский предвуниверсарий.

USTINOV MATVEY VIKTOROVICH,

resource center student,

Medical Sechenov pre-university.

NESTEROVA NADEZHDA VIKTOROVNA,

Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor,

Medical Sechenov pre-university.

В статье представлены результаты исследования процессов производства малых твердотопливных ракетных двигателей, применяемых в сфере сверхлёгкого ракетостроения. Проведены исследования по оценке материалов для создания корпусной и топливной частей двигателя. Также произведены расчёты их оптимальных характеристик. Определён перечень необходимого инструментария и сырья для создания ракетного двигателя, создан оптимизированный алгоритм, выступающий в роли инструкции. Исследование показало, что на данный момент есть достаточное количество информации по созданию ракетных двигателей, но она не имеет необходимой структурированности и ясности для неопытного конструктора, вывило слабое развитие направления цельной фрезеровки деталей.

The article presents the results of a study of the production processes of small solid-fuel rocket engines used in the field of ultralight rocket engineering. Studies have been conducted on the evaluation of materials for the creation of the hull and fuel parts of the engine. Calculations of their optimal characteristics are also made. A list of necessary tools and raw materials for creating a rocket engine has been determined, an optimized algorithm has been created that acts as an instruction. The study showed that at the moment there is a sufficient amount of information on the creation of rocket engines, but it does not have the necessary structure and clarity for an inexperienced designer, the weak development of the direction of solid milling of parts has resulted.

Ключевые слова: проектирование ракетного двигателя, ракетный двигатель, твёрдое топливо, сверхлегкое ракетостроение, твердотопливная реактивная система, сопло Лаваля, металлы в ракетостроении.

Key words: rocket engine design, rocket engine, solid propellant, ultralight rocket science, solid propellant rocket system, Laval nozzle, metals in rocket science.

Введение. Актуальной темой в современном мире является проблема исследования околоземного и дальнего космического пространства. На данный момент космос малоизучен. Человечество смогло изучить около 1% этого удивительного пространства. Тем не менее, человеку присуще стремление к неизведанному, что доказывают стремительные темпы общего технического прогресса в 20 и 21 веках. Однако развивать становление этого стремления необходимо с ранних лет. Говоря о такой сложной науке, как ракетостроение, необходимо понимать, что привить подросткам интерес к данному роду деятельности, как и к любой другой, действительно трудно. Один из способов сделать это – эмпирический – через ощущения и чувства, которые увеличивает юношеский максимализм, это сделать гораздо проще. Именно детские положительные воспоминания оказывают сильное влияние на будущее человека и, возможно, определяют его. В Советском и ближнем постсоветском временном пространстве существовала аналогичная идея, результатом которой стало повсеместное распространение кружков юного техника, где ребят знакомили с основами технических и естественных наук на практике. Тут стоит сделать оговорку и сказать, что данные кружки существуют и по сей день, но, к сожалению, их популярность ниже из-за ряда социально-экономических проблем, а также из-за банального нежелания подростка выходить из зоны комфорта. В результате посещения этих мероприятий ребята получали базовые знания тех или иных специальностей и при выборе вуза отдавали предпочтение именно им.

Цель: создание оптимизированного алгоритма для построения реактивной двигательной системы на основе изученных в процессе исследовательской работы данных.

Методы и материалы: Наше исследование подразумевает теоретическую оценку материалов и способов изготовления двигательных систем на основе проверенных источников информации elibrary.ru и cyberleninka.ru. Их оптимизацию и упрощение, а также включает в себя создание алгоритма методов производства двигательной системы на основании проанализированных данных.

Результаты и обсуждение: твердое топливо находится непосредственно в камере сгорания и сгорает полностью при воспламенении, в отличие от жидкого топлива, которое поступает в камеру сгорания поэтапно [1]. Следовательно, тяга твердотопливных ракетных двигателей, за редким исключением, не регулируется и может отклоняться от номинального значения в результате воздействия следующих факторов: технология производства топлива, технические параметры корпуса, условия окружающей среды (Рис. 1).

Рис. 1. Факторы, влияющие на эффективность двигательной системы.

Поэтому, во избежание воздействия вышеупомянутых факторов отклонения была разработана общая схема конструкции корпусной части, включающая в себя 2 основные части: камеру сгорания и сопло [3], которые уже в свою очередь состоят из компонентов, представленных на схеме ниже (Рис. 2):

Рис. 2. Общее строение твердотопливных ракетных двигателей (ТТРД).

Присутствие каждого компонента на схеме выше имеет определённое значение, ведь недостаточно просто «набить трубку топливом и закрыть ее». Такое подобие двигательной системы по своей эффективности мало чем отличается от новогодних петард. Поэтому к проектированию двигателя стоит подходить поэтапно, рассматривая каждую его составляющую.

Одним из ключевых этапов проектирования двигательной системы является определение наиболее подходящего материала корпусной части двигателя. По совокупности таких характеристик как (Рис. 3):

Рис. 3. Положительные стороны металлов.

По совокупности таких характеристик, как распространённость, прочность и экономичность, однозначными преимуществами обладает разновидность алюминия – авиаль [4]. Также стоит сразу затронуть тему формы корпусной части, которая будет представлена цилиндрическим вариантом, так как имеет наименьший коэффициент аэродинамического сопротивления и представлена большим количеством достаточно бюджетных вариантов.

Не менее важным пунктом разработки является определение параметров топливной части. При рассмотрении наиболее подходящего типа топлива были исследованы 4 различные группы, имеющие следующие свойства (Рис. 4):

На основе представленных качеств было принято решение о выборе смесей на основе калиевой селитры (Рис. 5). Была выбрана наиболее простая версия таких смесей, именуемая «карамельной», которая оказалась наиболее перспективной по стоимости сырья, экономичности производства и полученной эффективности [7].

Рис. 4. Виды и качества исследуемых топлив.

Рис. 5. Калиевая селитра (химически чистая, кристаллическая).

Еще одним немаловажным компонентом двигателя, который требует рассмотрения, является его сопло. Всего существует 2 типа строения сопла: бездиффузорный и сопловой, также называемый соплом лавалия [2] (Рис. 5.1), (Рис. 5.2).

Рис. 5.1. Бездиффузорный тип сопла. Рис. 5.2. Сопло Лавалия.

Принципиальная разница между ними заключается в том, что сопло Лавалия более эффективно за счет применения диффузора, который обеспечивает уменьшенное давление при выходе газов из канала критики, что в свою очередь придаёт большее ускорение газовой смеси, следовательно, и больший удельный импульс [2].

Следующим шагом будет расчёт таких физических параметров двигательной системы, как: наличие и форма канала горения топлива, длина и диаметр топливных сегментов, диаметр критики сопла, а также некоторых других. При проектировании была использована такая программа как «МЕТЕОР», среди плюсов которой:

- 1) простой и понятный пользовательский интерфейс
- 2) наличие примеров профилей каналов сопла с их характеристиками (Рис. 6)

Рис. 6. Примеры пресловутых пресетов профилей каналов.

3) прямой экспорт данных в другую не менее важную программу «OpenRocket», позволяющую в дальнейшем использовать их для нахождения параметров корпусной части, спасения, управления уже непосредственно самой ракетой.

Таким образом, в процессе научных изысканий были получены приемлемые параметры ракетного двигателя (Рис. 7):

По получившемуся графику (Рис. 8) на этапе 1 (обозначен красным) видно, что двигатель создает кратковременный мощный импульс, за счет которого ракета приобретает кинетическую энергию, а в дальнейшем выходит на более «пологую и спокойную» кривую, где тяга располагает к так называемому «маршевому» режиму, который активен на основной части траектории движения ракеты [8].

Рис. 7. Используемые параметры.

Рис 8. Полученный график тяги.

Итак, подводя результат данному исследованию, следует составить некоторую таблицу оптимальных мнению характеристик для проектирования системы в рамках данной научной статьи (Табл. 1):

Табл. 1. Таблица полученных данных, необходимых в дальнейшей разработке

Тип топлива	Топливо на основе калиевой селитры (65% KNO ₃ / 35% сорбит)
Длина сегмента топлива	78 мм
Количество сегментов	5 шт.
Конфигурация заряда	Мун Бурнер (подробнее в используемых материалах, стр. 28)
Диаметр внутреннего канала	10 мм
Смещение канала относительно центра сегмента	14 мм
Диаметр корпусной части	40,8 мм
Тип топлива	Топливо на основе калиевой селитры (65% KNO ₃ / 35% сорбит)
Диаметр сегмента топлива	40.8 мм
Длина корпусной части	450мм
Тип сопла	Лавая/сопловое
Диаметр критики	11 мм

Используя полученные ранее данные из METEOR`а, импортируем информацию в другой программный инструмент «Rocki-nozzle», позволяющий определить характеристики сопла необходимые для последующего его производства, и определим подходящие параметры сопла (Рис. 9):

Рис. 9. Полученные результаты характеристик сопла.

Полученная информация была подвергнута тщательному анализу и в дальнейшем перенесена в 3D с помощью 3D-редактора «SolidWorks» (Рис.10.) для возможности последующей передачи чертежа токарю.

Рис.10. 3D модель сопла Лавалья.

Следующим шагом будет являться составление списка необходимых предметов и материалов для конструирования двигателя: во-первых, начиная процесс создания двигательной системы с рассмотрения процесса создания ее корпусной части, нам необходимо учесть:

1. Наличие одного выточенного на фрезеровочном станке по предварительно сделанному чертежу сопла Лавалья.
2. Наличие необходимой нам алюминиевой трубки АД31Т по ГОСТу 18482-79 или иной, как наиболее подходящей под наши с вами параметры, выведенные в главе 3.1. Её длина должна составлять около 450 мм.
3. Наличие алюминиевого круга, используемого в качестве торцевой заглушки на финальном этапе производства двигательной системы.

Во-вторых, для создания 5 топливных сегментов, соответствующих одной единице двигательной системы, необходимо иметь:

1. Около 715 грамм калиевой селитры.
2. Около 385 грамм сорбита.
3. 5 полипропиленовых труб, сходного с алюминиевой трубой диаметра и выполняющих роль заливочных форм. Длина каждой должна составлять около 78 мм.
4. Около 500 грамм очень мелкого песка. Можно заменить мелкой просеянной солью.
5. Несколько стиков термокля.
6. Подложка из картона, пластика, дерева, площадью около 100 см².

В-третьих, при создании двигательной системы необходимо не только сырье, но и инструментарий, который должен быть представлен следующими предметами:

1. Резиновые защитные перчатки.
2. Прозрачные защитные очки.
3. Керамическая чаша объёмом около литра.
4. Широкая и плоская ёмкость для песчаной бани. Хорошим вариантом будет использование сковородки диаметром около 25 см в качестве пресловутой емкости.
5. Электроплитка с регулятором температуры.
6. Химический шпатель.
7. Термоклеевой пистолет.
8. Стеклянная палочка для размешивания веществ.
9. Ножовка с лезвием, предназначенным для распила пластика.
10. Сверло диаметром 10 миллиметров, желательное ручное.
11. Чертёжные принадлежности для точной центровки канала горения (карандаш и линейка).
12. Весы для замера пропорций компонентов в смеси (желательно лабораторные).

Алгоритм применения выше названных инструментов для постройки двигательной системы представлен ниже (рис. 11) [1]:

Рис. 11. Алгоритм построения двигательной системы.

Выводы

Исследование показало, что на данный момент есть достаточное количество информации по созданию ракетных двигателей, но она не имеет необходимой структурированности и ясности для неопытного конструктора, вывило слабое развитие направления цельной фрезе-

ровки деталей. В процессе работы был создан и предложен оптимизированный алгоритм для создания ракетного двигателя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архангельский И.И. Проектирование зенитных управляемых ракет / И.И. Архангельский, П.П. Афанасьев, Е.Г. Болотов [и др.]; под редакцией И.С. Голубева, В.Г. Светлова. М.: Изд-во МАИ, 1999. 727 с.
2. Митрофанова А.С. Принцип работы сопла лавая / А.С. Митрофанова, Г.В. Комлев. // Тенденции развития науки и образования: сетевой журнал. 2018. №44-7, С. 42-44.
3. Мелькумов Т.М. Ракетные двигатели / Т.М. Мелькумов, Н.И. Мелик-Пашаев, П.Г. Чистяков, А.Г. Шиуков. М.: Машиностроение, 1976. 400 с.
4. Рыбаков А. Металлы в авиастроении // Metal Journal: сетевой журнал. 2016. URL: <https://www.metaljournal.com.ua/metals-in-the-aircraft-industry> (дата обращения: 28.04.2023).
5. Сакович Г.В. Твердые ракетные топлива на основе окислителя, содержащие ультрадисперсный порошок алюминия / Г.В. Сакович, В.А. Архипов, А.Б. Ворожцов, А.Г. Коротких. Т.: Известия Томского политехнического университета, 2009. Т. 314. № 3. С. 18-20.
6. Чувурин. А.В. Занимательная пиротехника. Ч.1. Х.: Основа, 2003. 360 с.
7. Сарнер С.Ф. Химия ракетных топлив; под редакцией В.А. Ильинского; пер. с англ. Е.П. Голубковой, В.К. Старкова, В.Н. Шеманинопа. М.: Изд-во МИР, 1969. 488 с.
8. Тимнат И. Ракетные двигатели на химическом топливе; пер. с англ.: В.А. Вебера, С.М. Фролова. М.: Мир, 1990. 294 с.

© Устинов М.В., Нестерова Н.В., 2023.